

SANOAT VA TRANSPORT VOSITALARI EMISSİYALARINING IKKILAMCHI AEROSOLLAR HOSIL BO‘LISHIGA TA’SIRINI O‘RGANISH

Nigora Ibragimova, Zikrilla Alimov, *t.f.d.*

Ekologiya vazirligi huzuridagi Green universiteti, Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent viloyati

Atmosferadagi asosiy ifloslantiruvchi manbalar qazib olinadigan yoqilg‘ilar va biomassalarni yoqish jaroni hamda qishloq xo‘jaligidan tashlanadigan emissiyalarga to‘g‘ri keladi. Bunadan tashqari, havodagi ifloslantiruvchi moddalarning bir qismini turli xil meteorologik sharoitida gaz va suyuq moddlarning reaksiyasi natijasida hosil bo‘lgan ikkilam aerozollar ham tashkil qiladi. Ikkilamchi aerozollarning hosil bo‘lishiga yonish jaroyoni tashlamalarining hissi yuqori hisoblanadi. Atmosferaga chiqariladigan reaktiv organik moddalar qatoriga kiruvchi 100 dan ortiq alkanlar, alkenlar, aromatik uglevodorodlar, spirtlar, efirlar va boshqa birikmalari atmosferada ikkilamchi aerozollar hosil bo‘lishning gaz fazalarning fotoooksidlanish reaksiyasida ishtirok etadi [1]. Shuning uchun yonish jarayonidan chiqayotgan tashlamalarni o‘rganish juda muhim hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda yonish jarayonidan ajralib chiqqan gaz va qattiq moddlarning miqdorini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan.

PM_{2.5}ning tarkibini o‘rganish uchun namunalar SilVy-5 qurilmasi yordamida QR-100 filtrlaridan foydalangan holda yig‘ildi [2]. Namunalar Toshkentdan 2021-yil 8–21-avgust, 2021-yil 31-avgustdan 3-sentabrgacha va 2021-15-18-avgust kunlari 72 soat davomida yig‘ilgan. Namunalardagi elemental uglerod (EC) va organik uglirod (OC) miqdori termal/optik uglerod analizatori (Sunset Laboratory Inc., Tokio, Yaponiya) yordamida tahlil qilindi. Uglerod tahlili uchun qurilmada QR-100 kvarts tolali filtridan (Cytiva kompaniyasining Whatman QM-H) foydalanildi. EC va OC tarkibini aniqlashda IMPROVE-TOR protokoli qabul qo‘llanilgan. Bu usul orqali to‘rtta OC fraksiyasi (He muhitida: OC₁, OC₂, OC₃ va OC₄ – mos ravishda 120 °C, 250 °C, 450 °C va 550 °C haroratlarda); pirogen uglerod fraksiyasi (OC_{pyro} – bu lazer nuri qayta o‘zining dastlabki intensivligiga etganda va analiz muhitiga kislorod qo‘shilganda aniqlanadi) hamda uchta EC fraksiyasi (2% O₂ bilan boyitilgan He: EC₁, EC₂ va EC₃ – mos ravishda 550 °C, 700 °C va 800 °C da) olingan.

Toshkentda yig‘ilgan namunalar tarkibidagi uglerod fraksiyalarining konsentratsiyasi 1-rasmda berilgan. OC va EC fraksiyalari tahlili uglerodli aerozollarning manbalari va xususiyatlarini aniqlashda muhim bo‘lib, havo ifloslanishi, iqlim va sog‘liqqa bo‘lgan ta‘sirini tushunishga yordam beradi. Namuna tahlillari OC, EC va umumiy uglerod (TC) tarkibidagi o‘rtacha miqdorlarni ko‘rsatdi. TC konsentratsiyasi 1- va 2-raqamli namunalarda mos ravishda 8000 ng/m³ va 12710 ng/m³ ni tashkil etdi. Organik uglerod (OC) konsentratsiyasi mos ravishda 6186 ng/m³ va 9619 ng/m³ ni tashkil etdi. Elementar uglerod (EC) konsentratsiyasi esa mos ravishda 1844 ng/m³ va 3091 ng/m³ bo‘ldi. OC₂, OC₃ va OC_{pyro} fraksiyalarining o‘rtacha konsentratsiyalari boshqa fraksiyalarga qaraganda yuqoriroq aniqlangan.

1-rasm. Namunalardagi uglerod fraksiyasining o‘rtacha konsentratsiyasi (n = 2).

EC (ya’ni qora uglerod yoki grafitli uglerod) — bu OC (organik modda yoki uglerod) ning to‘liq bo‘lmagan yonish jarayonida hosil bo‘ladigan mahsulot. OC bevosita asosiy manbalardan (fossil yoqilg‘ilar va biomassa yonishi) yoki havodagi reaktiv organik gazlarning kimyoviy reaksiyasi natijasida hosil bo‘ladi (odatda mikron o‘lchamdagi zarrachalar sifatida). Shuningdek, OC havoga o‘simliklar, shina kauchuki va tuproqdagi organik moddalardan ham ajraladi (odatda yirik zarrachalar sifatida) [3].

OC1 va OCpyro fraksiyalari biomassa yonishi, nitrat va sulfatga boy ikkilamchi aerzollarning hissasi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. OC2, OC3, OC4 va EC1 fraksiyalari ko‘mir yonishi va benzinli transport vositalari chiqindilarini; EC2 va EC3 esa dizel yoqilg‘isi chiqindilari, nitrat va sulfatga boy ikkilamchi aerzollarni ifodalaydi. Shuningdek, EC1 va OC2 transportda foydalaniladigan dizel yoqilg‘ili avtomobillari tashlamalarida yuqori konsentratsiyalarda aniqlangan [45].

Namunalar OC2, OC3, OCpyro va EC1 fraksiyalarida ko‘mir yonishi va benzinli transport vositalarining manbalaridan sezilarli darajada yuqori konsentratsiyalarning mavjudligini ko‘rsatdi. Namunalarda OC, EC va TC bo‘yicha o‘rtacha miqdorlar aniqlangan.

OC/EC nisbati umumiy uglerod fraksiyalaridagi ikkilamchi organik uglerod (SOC) hissasini baholashda va uglerod fraksiyalari manbalarini aniqlashda muhim hisoblanadi [4]. OC/EC ning o‘rtacha qiymati ikkilamchi organik aerzollar (SOA) uchun 2,0 dan kam, benzinli avtomobil chiqindilari uchun 1–4,2 ko‘mir yoqilishi va yondirilgan chiqindilar uchun 2,5–12,0, biomassa yonishi uchun esa taxminan 60,0 ni tashkil etadi [5].

OC/EC qiymati shuni ko‘rsatadiki, Toshkentdagi namunalar, asosan, motorli transport vositalari, biomassa va ko‘mir yonishidan natijasida kelib chiqqan uglerod komponentlaridan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. William P.L. Carter. (1990). A detailed mechanism for the gas-phase atmospheric reactions of organic compounds, *Atmospheric Environment*. Part A. General Topics. Volume 24, Issue 3, Pages 481-518, [https://doi.org/10.1016/0960-1686\(90\)90005-8](https://doi.org/10.1016/0960-1686(90)90005-8).
2. Alimov Z.B., Kusakari H., Okuda T. (2021). *Asian J. Atmos. Environ* 2021, 15(1). 1-16. <https://doi.org/10.5572/ajae.2020.072>
3. Dan et al. *Atmos. Environ.* **2004**, 38(21), 3443-3452, doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.02.052
4. Cao et al. *Atmospheric Chem. Phys.* **2005**, 5(11), pp.3127-3137. doi.org/10.5194/acp-5-3127-2005
5. Gray et al. *Environ. Sci. Technol.* **1986**, 20(6), 580-589, doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.11.020
6. Zhang et al. *Atmospheric Chem. Phys.* **2020**, 20(3), 1549-1564, <https://doi.org/10.5194/acp-20-1549-2020>